

Ліщук С. В., к.лерж.упр. (Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янука, м. Рівне)

АНАЛІЗ СТАНУ І ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ

Фізична культура виникла одночасно із загальною культурою на ранніх ступенях розвитку цивілізації. На перших порах засоби фізичної культури відбивали матеріальний рівень життя людини, впливали, як правило, з природних форм руху (ходьби, бігу по пересіченій місцевості, кидання каміння і палок, стрибків, плавання тощо) і використовувалися, головним чином, для підготовки людей до існування.

З розвитком суспільства та матеріальних цінностей розвивається як загальна, так і фізична культура. При цьому ступінь розвитку однієї значно позначається на вираженості другої.

Водночас з розвитком суспільства, фізична культура відгалужується від загальної культури в самостійну галузь. У цей час виникає і один з основних її компонентів – фізичне виховання, метою якого був розвиток рухових якостей, морально-вольових, розумових та інших здібностей, а також професійно-прикладних навичок тощо [1].

На сучасному етапі розвитку суспільства фізична культура – це самостійна і особлива галузь загальної культури, яка спрямована, головним чином, на зміцнення здоров'я людини, продовження її творчої активності та життя, а також на зростання і вдосконалення її всебічного і гармонійного розвитку та використання набутих якостей в суспільній, трудовій та інших видах діяльності [2].

Результати аналізу закономірностей функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту країн з стабільними економічними системами ринкового типу значною мірою є вихідним пунктом для розгляду особливостей ринкового функціонування відповідної сфери в Україні.

Негативно впливає на фізичну культуру і відсутність в країні дієвої системи підвищення кваліфікації фахівців з фізичної культури і спорту, яка дозволяла б їм своєчасно відтворювати професійні якості відповідно до нових суспільних умов. Рівень економічного стимулювання фахівців з фізичного виховання і спорту також погано відображається на процесі формування та розвитку ринкових відносин у цій сфері.

На поточний момент заробітна плата вітчизняних фахівців (тренерів, інструкторів, методистів), у багато разів менша ніж відповідне джерело статків їхніх колег з розвинених країн.

Не можна залишити поза увагою також зовнішнє ринкове середовище, у якому відбувається функціонування та розвиток сфери фізичної культури і спорту в Україні. На сьогодні воно завдяки окремим своїм параметрам негативно впливає на економічну поведінку суб'єктів ринку фізичної культури і спорту, насамперед, первинних та вторинних споживачів послуг.

Первинні споживачі фізичної культури і спорту не мають достатніх об'єктивних підстав чекати конкретної економічної вигоди від споживання фізичної культури і спорту, тобто регулярних занять фізкультурою і спортом. Причина в тому, що підтримка високого рівня їх здоров'я не стимулюється належним чином ні з боку суспільства, ні з боку працедавців.

На відміну від розвинених країн, працедавці в Україні практично не заохочують працівників, які підтримують свою спортивну форму і ведуть здоровий спосіб життя. У таких умовах у потенційних споживачів фізичної культури і спорту активно формується установка не на підтримку здоров'я та профілактику захворювань засобами фізкультури і спорту, а на рішення проблем зі здоров'ям за допомогою іншого галузевого ринку - ринку послуг медицини.

Схожі суперечності спостерігаються і в економічній поведінці вторинних споживачів фізичної культури і спорту – представників бізнесу і засобів масової інформації. Як відзначалось раніше, в цивілізованому світі в основі економічної поведінки приватних компаній лежить зацікавленість в тому, щоб надавати фінансову підтримку фізкультурно-спортивним організаціям у вигляді спонсорства або купівлі ліцензій.

Формуванню ринкових відносин у сфері фізичної культури і спорту протидіють також фактори, які визначають рівень ринкової пропозиції фізичної культури і спорту. Основними з них є: чисельність та рівень кваліфікації фахівців з фізичного виховання і спорту, рівень їхньої економічної мотивації, рівень розвитку матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту.

Кількісний та якісний склад фахівців з фізичного виховання і спорту, свідчить про те, що на межі сторіч'я фаховий потенціал сфери фізичної культури і спорту України не відповідав вимогам сучасного ринку.

На тлі зростання загального числа штатних фахівців (на 9,8 %) спостерігалось зменшення кількості фахівців, які у першу чергу є виробниками фізкультурно-оздоровчих послуг – інструкторів-методистів з фізичної культури (на 5,1 %). У підсумку рівень забезпеченості населення України у розрахунку на 10 тис. осіб тренерами, інструкторами та вчителями складає всього 50 % від нормативного [3]. Негативним чинником є також якісний склад фахівців і, насамперед, безпосередніх виробників фізичної культури і спорту, що на початок 2019 року 33,5 % інструкторів-методистів з фізичної культури і 18,6 % тренерів-викладачів зі спорту не мали спеціальної освіти.

Ситуація ускладнюється також тим, що у країні відсутня ефективна державна політика у сфері підготовки кваліфікованих фахівців з фізичного виховання і спорту, які відповідали б сучасним вимогам. Внаслідок цього,

на галузевому ринку праці виник дисбаланс між попитом на фахівців з фізичного виховання і спорту та їхньою пропозицією. За роки самостійного існування України число навчальних закладів, що готують фахівців вищої кваліфікації, зросло більше ніж у два рази (з 26 у 1990 році до більше 60 у 2010 році) [4].

Це призвело до «перевиробництва» певних категорій фахівців, зокрема, тренерів з видів спорту. Водночас значне число вищих навчальних закладів, що вперше готують фахівців для сфери фізичної культури і спорту, не в змозі забезпечувати високу якість навчання через дефіцит висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, слабку матеріальну базу, неможливість проводити наукові дослідження і т. ін.

У такій ситуації істотно ускладнюється діяльність вищих навчальних закладів, які мають усталені традиції у підготовці фахівців вищої кваліфікації й необхідне забезпечення цього процесу (кадрове, науково-методичне, інформаційне). Через розпорошення державних коштів між багатьма вузами вони не отримують фінансового забезпечення, необхідного їм для подальшого вдосконалення освітньої діяльності, повної реалізації їхнього потенціалу.

Водночас дані свідчать про те, що Україна значно поступається розвинутих країнам за показниками матеріально-технічного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту [5]. Наявні показники стану матеріально-технічного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту не відповідають навіть вітчизняним стандартам, як існуючим, так і проектним. Так, фактична забезпеченість у розрахунку на 10 тис. населення фізкультурно-спортивними залами, басейнами та спортивними майданчиками стосовно проектних соціальних норм становила відповідно 33 %, 5,5 % та 49,7 %.

У ще гіршому стані перебувають спортивні споруди для занять оздоровчою фізичною культурою та масовим спортом. За оцінками фахівців, на початку нового тисячоліття, більшість спортивних споруд підприємств і організацій потребує проведення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів, заміни спортивного обладнання та інвентаря. Плавальні басейни функціонують в основному тільки в період опалювального сезону, що не дає можливості використовувати їх на повну потужність для проведення занять з населенням і особливо з дітьми та підлітками. На сьогодні понад 80 % спортивних майданчиків не відповідають сучасним вимогам [6].

Характер функціонування та розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні багато в чому залежить від впливу соціально-психологічних факторів. Психологія того чи іншого суспільства, у тому числі і українського, складається впродовж тривалого часу і визначається пануючими в ньому політико-ідеологічними нормами. Зміна суспільної свідомості відбувається досить повільно і складно.

Формування ринкових відносин у сфері фізичної культури і спорту в Україні відбувається під впливом переважно негативних чинників, що від-

повідним чином віддзеркалюється у стані та проблемах вітчизняного ринку фізичної культури і спорту.

Розглянуті раніше фактори не лише визначають реальні можливості, передумови та протидії формування ринку фізичної культури і спорту в сфері фізичної культури і спорту в Україні. На кожному етапі вони визначають конкретні кількісні та якісні параметри ринку фізичної культури і спорту, які дозволяють робити висновки стосовно його стану, найважливіших проблем та перспектив розвитку.

На сьогодні ринок фізичної культури і спорту в Україні переважним чином складається з двох сегментів – ринку фізкультурно-оздоровчих і спортивно-оздоровчих послуг та ринку спортивно-видовищних послуг. Решта сегментів (ринок спортивно-тренувальних послуг та ринок фізкультурно-реабілітаційних послуг) перебувають у зародковому стані і фактично не впливають на загальну ситуацію на національному ринку фізичної культури і спорту.

1. Розвиток фізичної культури і спорту в сучасних умовах. *Новий форум*. 2015. URL: <http://www.konf.3nx.ru/viewtopic.php?t=25> (дата звернення: 03. 09. 2020). 2. Вербовий С. М., Головійчук О. В. Розвиток фізичної культури і спорту в сучасних умовах. *Фізична культура і спорт*. URL: http://www.rusnauka.com/17_APSN_2009/Sport/48353.doc.htm (дата звернення: 03. 09. 2020). 3. Суханова Н. В. Державне регулювання розвитку сфери фізичної культури і спорту: досвід країн ЄС. *Теорія та практика державного управління*. 2013. Вип. 1. С. 152–158. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Trpu_2013_1_23 (дата звернення: 03. 09. 2020). 4. Євсєєва О. О. Вдосконалення державного регулювання розвитку системи фізичної культури і спорту в регіоні. *Бізнес-інформ*. 2013. №1. С. 46–51. 5. Україна спортивна в цифрах і коментарях.: стат. зб. Київ: Держкомспорт України, 2005, 2008. С. 181–185.